

ТУРЛИ ЎРИК НАВЛАРИДАН ҚУРИТИЛГАН МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЧИҚИШИ

¹Усманова Камола Абдужаббаровна, ²Махкамов Элдор Улуғбек ўғли, Рахмонова

Ирода Улуғбек қизи

¹Қ.х.ф.ф.д.(PhD), доц.в.б., ^{2,3}студент

Жиззах политехника институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161482>

Abstract. The article is devoted to obtaining various methods of drying a zoned apricot cultivar in Uzbekistan. Before laying for drying, the sugar content of fresh fruits was 17-21.5%. The output of dried products was 15.3-19%, a relatively high yield is allocated when dried for dried apricots, kaisa (19-22%). A relatively good organoleptic assessment (4.4-4.5 points) distinguishes the varieties from the apricot Yubileiny Navoi, Gulyungi lyuchak, when dried for dried apricots.

Keywords: apricot, drying, kuraga, kaisa, product output, sugar, organoleptic, variety.

Аннотация. Статья посвящена получению различных способов сушки районированного сорта абрикоса в Узбекистане. Перед закладкой на сушку сахаристость свежих плодов составила 17-21,5%. Выход сушеной продукции составил 15,3-19%, сравнительно высокий выход выделяется при сушке на курагу, кайсу (19-22%). Сравнительно хорошая органолептическая оценка (4,4-4,5 балла) отличает сорта абрикоса Юбилейный Навои, Гулунги лючак при сушке на курагу.

Ключевые слова: абрикос, сушка, курага, кайса, выход продукта, сахар, органолептика, сорт.

Annotatsiya. Maqola O'zbekistonda rayonlashtirilgan o'rik navlarini turli usullarida quritishga bag'ishlangan. Quritish uchun saqlashdan oldin yangi mevalarning shakar miqdori 17-21,5% ni tashkil etdi. Quritilgan mahsulotlarning chiqish miqdori 15,3-19% ni tashkil etdi, quritilganda kuraga va qaysada (19-22%) nisbatan yuqori mahsulotlarning chiqish kuzatildi. Nisbatan yaxshi organoleptik ko'rsatkich (4,4-4,5 ball) quritilgan kuraga uchun quritilganda o'rikning Yubileyniy Navoiy va Gulyungi Lyuchak navlarini ajratib turadi.

Kalit so'zlar: o'rik, quritish, kuraga, qaysa, mahsulot chiqishi, qand, organoleptik, nav.

Бугунги кунда дунё миқёсида «мева ва сабзавот етиштириш жадал суръатларда ўсиб бормоқда. Бунда Хитой, Ҳиндистон, АҚШ давлатлари етакчилик қиляпти. Сўнгги 10 йилда мева-сабзавот маҳсулотларини экспорт қилиш 10 мартага, экспорт қиймат кўринишида 12 мартага ошди».

Шунингдек, жаҳон миқёсида инсоннинг кундалик овқатланиши рационидида табиий витаминлар, микро- ва макроэлементларга бой бўлган мева-сабзавотлар, жумладан қуритилган ўрик, олхўри ва олма унинг қайта ишланган маҳсулотларини замонавий технологиялар ёрдамида ишлаб чиқариш, бунда табиий компонентларни максимал сақлаб қолиш, шунингдек маҳсулотларнинг истеъмолбоплик сифатларини яхшилаш, уларнинг озуқавий хавфсизлиги ва биологик қийматини ошириш, сифатли қуритилган маҳсулотларни олиш технологияларини ишлаб чиқиш йўналишларида илмий-тадқиқотлар олиб борилмоқда [1, 2].

Шу билан бирга, мева-сабзавотлар бошқа қишлоқ хўжалик маҳсулотлари қатори йилнинг муайян бир мавсумида етиштирилади. Бу эса, ҳўл мева-сабзавотларни қадоқлаш,

сақлаш ва ташиш бирмунча қийинчиликларни келтириб чиқаради. Жумладан, уларни қадоклаш учун кўплаб миқдорда идиш, сақлашда кўплаб майдон ва ташишда махсус рефрижераторли техникалар керак бўлади. Бу эса бир қанча иқтисодий қийинчиликларни келтириб чиқаради [3, 4].

Шу сабабга кўра барча мева-сабзавотларни қайта ишлаш ва улардан яримтайёр ва тайёр озиқ-овқат маҳсулотлари олиш йўналишлари бўйича илмий тадқиқотлар ривожланмоқда. Бу борада, Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигини ривожлантириш ва қишлоқ хўжалиги хом ашёларини қайта ишлаш технологик жараёнларини такомиллаштириш ва янгиларини яратиш бўйича муайян натижаларга эришилди. Ҳозирги кунда фақат хом ашё тайёрлабгина қолмай, уларни қайта ишлашга ҳам эътибор берилмоқда.

Тадқиқот натижалари

Тадқиқотларда Ўзбекистон районлаштирилган ўрик навларидан тури қуритилган маҳсулотлари чиқиши тахлили қилинди. Тадқиқот натижаларига кўра, ўрик навларини қуритиш даври қуритилган курагага 6-10 кун, қайсага 10-20 кун, аштакга 13-17 кун бўлган бўлса, стандарт “Юбилейный Навоий” навини курага усулда қуритишда – 9 кун, қайсада – 12 кун ҳамда аштакда – 15 кунни ташкил қилинган бўлса, “Арзами” навини курага усулда қуритишда – 6 кун, қайсада – 13 кун ҳамда аштакда – 15 кун бўлди.

Шунингдек, ўрикни “Курсадык” навини курага усулда қуритишда – 8 кун, қайсада – 12 кун ҳамда аштакда – 16 кунни қайд этилди (расм). Шу билан бирга, қуритилган ўрик маҳсулотларини органолептик баҳолаш шуни кўрсатдики, ўрикнинг “Юбилейный Навоий”, “Арзами”, “Советская”, “Гульонги лючак” ва бошқа навларда 3,9-4,5 балл оралиғида бўлди. Нисбатан яхши органолептик баҳолаш (4,4-4,5 балл), ўрикнинг стандарт “Юбилейный Навоий” навини курага усулда қуритилганда ажралиб турган бўлса, нисбатан яхши органолептик баҳолаш (3,9 балл) ўрикнинг “Арзами” навини қайса ва аштак усулларида қуритилганда бўлди. Шунингдек, нисбатан яхши органолептик баҳолаш (4,4 балл) ўрикнинг “Курсадык” навини қайса ва аштак усулларида қуритилганда ажралиб туради.

Шунингдек, ишлаб чиқариш шароитида етиштирилган ўрикнинг “Юбилейный Навоий” навидан тайёрланган курага (курага чиқиши – 17%) маҳсулотини реализация қилишда – 47,6 млн. сўм/га; қайса (қайса чиқиши – 19%) маҳсулотини реализация қилишда – 79,8 млн. сўм/га; аштак (аштак чиқиши – 21%) маҳсулотини реализация қилишда – 117,6 млн. сўм/га бўлган бўлса, ўрикнинг “Арзами” навидан тайёрланган курага (курага чиқиши

– 15,5%) маҳсулотини реализация қилишда – 55,8 млн. сўм/га; қайса (қайса чиқиши – 18%) маҳсулотини реализация қилишда – 97,2 млн. сўм/га; тайёрланган аштак (аштак чиқиши – 20,5%) маҳсулотини реализация қилишда – 184,5 млн. сўм/га ни ташкил қилди. Ишлаб

чиқариш шароитида етиштирилган ўрикнинг “Курсадык” навидан тайёрланган курага (курага чиқиши – 17,5%) маҳсулотини реализация қилишда – 59,5 млн. сўм/га; қайса (қайса чиқиши – 19,5%) маҳсулотини реализация қилишда – 99,45 млн. сўм/га ҳамда тайёрланган аштак (аштак чиқиши – 21,5%) маҳсулотини реализация қилишда – 182,75 млн. сўм/га ни бўлди.

Турли ўрик навларидан қуритилган маҳсулотларини чиқиши

Хулоса. Республикада мевачиликка ихтисослашган кластер, фермер ва деҳқон хўжаликларида етиштирилаётган ўрик навларидан турли усулларда қуритилган маҳсулотлар тайёрлаш асосида кенгайтириш имкон беради.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Абдурахмонов О.Р. Акустическое воздействие на продукт в процессе сушки // Ж. Хранение и переработка сельхозсырья. – Москва, 2006. - № 7. – .
2. Литвинюк Н.Ю. Совершенствование процесса сублимационной СВЧ-сушки плодово-ягодных соков: Дисс....канд .техн.наук. – Ижевск, 2001. – 198с.
3. Лупашко А., Дикусар Г., Настас О. Кинетика сушки абрикос с использованием токов СВЧ. //Электронная обработка материалов. – 1999.-№2.-с.46-49.
4. Солнечная сушка фруктов/ Carnegie G.I. // Sol. Energy Agr. - Amsterdam etc., 1991. – с. 335-349 (англ.)
5. Усманова К. А. ВЫХОД ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ АБРИКОСА СУШЕННОЙ ПРОДУКЦИИ //Universum: технические науки. – 2022. – №. 4-3 (97). – С. 68-70.
6. Abdujobborovna U. K. Evaluation Criteria of Organoleptic Properties of Dried Apple Fruit //INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL ENGINEERING AND AGRICULTURE. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 47-50.
7. Abdujobborovna U. K. Effect of Drying Methods on Plum Fruit Quality Indicators //INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL ENGINEERING AND AGRICULTURE. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 43-46.
8. Usmonova K. va boshqalar. O'rik navlaridan turli xil quritilgan mahsulotlar ishlab chiqarishni o'rganish //E3S Web of Conferences. – EDP fanlari, 2023. – Т. 377. – S. 03009.
9. Усманова К. А., Олтиной Қ. АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК МИКРОВОЛНОВО-ОСМОТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЯБЛОК С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ СУШКОЙ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 10-4 (115). – С. 49-51.
10. Usmanova K. et al. Study on the production of various dried products from apricot varieties //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 377. – С. 03009.